

SENSORES DE CELULAR CON IOT EN PLATAFORMA DE IBM WATSON

SMARTPHONE SENSORS WITH IOT ON IBM WATSON PLATFORM

 Mabel
Silvia Paredes Flores³

Resumen

Este artículo tiene como objetivo comprender y experimentar una aplicación utilizando e implementando la tecnología de internet de las cosas (IoT) para lo cual se utilizó la plataforma IoT de IBM Watson, Node-RED y HiveMQ. De esa manera se buscó plantear soluciones tecnológicas con la integración de estas herramientas. Para realizar la demostración del mismo desarrollamos la comunicación entre un celular y el servicio IoT de IBM Watson, donde se captan las señales del acelerómetro del celular enmarcándolas en coordenadas X, Y y Z; desarrollando la estructura a base de nodos con la herramienta Node-RED quien enviaba la función de cambio de color que se interpreta como la interconexión entre el sensor y la plataforma Watson IoT. También se realizó la integración un celular como sensor a partir de HiveMQ para la conexión y transporte de datos, logrando con este poder integrar el mismo en la plataforma IoT Watson de IBM, y así hacer la gestión de Dashboards para la interpretación de la data. Dando como resultados, Dashboards de alto nivel integrando herramientas tecnológicas avanzadas y logrando la apertura a futuros proyectos con la integración de diversas herramientas de IBM Cloud.

Palabras clave: Internet de las cosas, IBM Watson, sensor, MQTT, HiveMQ

Abstract

This article aims to understand and experience an application using and implementing the Internet of Things (IoT) technology for which the IBM Watson, Node-RED and HiveMQ IoT platform was used. In this way, it was sought to propose technological solutions with the integration of these tools. To demonstrate it, we develop communication between a cell phone and the IBM Watson IoT service, where the cell phone's accelerometer signals are captured by framing them in X, Y and Z coordinates; developing the structure based on nodes with the Node-RED tool, which sent the color change function that is interpreted as the interconnection between the sensor and the Watson IoT platform. A cell phone was also integrated as a sensor from HiveMQ for the connection and transport of data, achieving with this power to integrate it into the IBM Watson IoT platform, and thus manage Dashboards for data interpretation. Giving as results, high-level Dashboards integrating advanced technological tools and achieving openness to future projects with the integration of various IBM Cloud tools.

Keywords: Internet of things, IBM Watson, sensor, MQTT, HiveMQ

¹ Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú
Email: lyupanquic@est.unap.edu.pe

² Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú
Email: jordonezc@est.unap.edu.pe

1. Introducción

Internet de las Cosas se ha convertido en una tecnología que acompaña la vida de todas las personas. Buscamos facilitar las tareas, automatizarlas, y evitar en lo posible los riesgos de los humanos a la hora de llevarlas a cabo, además de hacer el trabajo humano lo más cómodo posible. Cada vez necesitamos tener a nuestro alcance más datos, acerca de cualquier cosa que podamos imaginar, lo que conlleva a implementar tecnología en todas ellas que monitoricen y nos faciliten esos datos.

El IoT tiene muchos usos potenciales (hogar, fábricas, oficinas, centros de salud, etc.), el cual hace que exista una gran variedad de dispositivos que de alguna forma está transmitiendo información que puede verse afectada por entes externos y

Internet de las Cosas (IoT) consiste en una red interconectada de dispositivos (cosas u objetos), que son sensores que tiene la capacidad de generar y transmitir información hacia la nube (internet) o servidor.

2. Marco Teórico

2.1. Internet de la Cosas (IoT)

Internet de las cosas representa una nueva dimensión digital donde gran cantidad de objetos adquieren mayor capacidad de cómputo y toman, en cierta medida, consciencia del entorno mejorando su poder de procesamiento y su independencia energética. [1]

Internet de las cosas (IoT) es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Tienen la capacidad de autoorganizarse, compartir información, datos y recursos, reaccionando y actuando ante situaciones y cambios en el entorno. [2]

2.2. IBM (International Business Machines)

International Business Machines (IBM), es una empresa dedicada a proporcionar a las empresas soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. La oferta de hardware, software, servicios y financiamiento de IBM es la más completa del mercado, lo que permite a la Compañía ofrecer soluciones tecnológicas a cualquier tipo de cliente, desde usuarios particulares hasta instituciones y grandes empresas de cualquier sector de actividad. [3]

2.3. MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

Es un protocolo software a nivel de aplicación, es un protocolo con modelo publish/suscribe, muy ligero, pensado para redes con poco ancho de banda, alta latencia o poco fiables. A diferencia de HTTP, el protocolo MQTT es bidireccional, permite que sea asíncrono, no está limitado a una topología uno a uno, y

es un protocolo mucho más ligero, por ello en muchos desarrollos de IoT se usa MQTT y no HTTP. [4]

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería "ligero" basado en Publicación-Suscripción que se utiliza sobre la pila TCP / IP . Es muy útil para las conexiones con ubicaciones remotas donde se requiere una pequeña huella de código y/o el ancho de banda de la red es una prima. Hay muchos Brokers y Clientes diferentes que implementan el protocolo MQTT. [5]

2.4. Broker

El broker es el servidor que acepta mensajes publicados por clientes y los difunde entre los clientes suscritos. El bróker comprueba que ambos subscribers y publishers, estén autorizados. Es un programa intermediario que traduce los mensajes de un sistema desde un lenguaje a otro, a través de un medio de telecomunicaciones. [6]

2.5. Watson

Se basa en las innovaciones más recientes del machine learning, es la plataforma multinube abierta que le permite automatizar el ciclo de vida de la IA. Cree modelos potentes a partir de cero, o acelere la obtención de valor con aplicaciones de empresa creadas previamente. [7]

2.6. Publisher

El publisher transmite la información a las entidades interesadas (subscribers) a través del broker. [6]

2.7. Cloud

Es el modelo que permite el acceso a una red bajo demanda de un conjunto de servicios informáticos configurables tales como infraestructura, aplicaciones y almacenamiento. Este modelo ha permitido a las empresas tener presencia en la Web o simplemente adquirir servicios informáticos a un precio razonable sin necesidad de invertir en la compra de equipos físicos y lógicos. [8]

2.8. Paas

Plataforma como servicio (PaaS) es un entorno de desarrollo e implementación completo en la nube, con recursos que permiten entregar todo, desde aplicaciones sencillas basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube. Donde se le compra los recursos que necesita a un proveedor de servicios en la nube, a los que accede a través de una conexión segura a Internet, pero solo paga por el uso que hace de ellos. [9]

2.9. NoSQL

El término NoSQL significa not only SQL. Se usa para agrupar sistemas de administración de bases de datos diferentes a los tradicionales relacionales. [10] Es un término utilizado para describir un conjunto de bases de datos que se diferencian de las bases de datos relacionales en el aspecto de esquema prescindible, son de tipo estructurado donde los datos simplemente se guarda la factura como una unidad, sin separar los datos. [11]

2.10. Sensores

Existe una gran cantidad de sensores y de diferentes calidades, los cuales se conectan por diferentes protocolos al hardware que se esté usando en el momento, así mismo existen los llamados sensores inteligentes los cuales viene integrados con al tipo de hardware. Por ejemplo: sensores de proximidad, acelerómetro y giroscopio, sensores de temperatura, sensor de humedad, sensor de presión, sensor de nivel. [?]

3. Herramientas Utilizadas

3.1. IBM Cloud

La plataforma de IBM Cloud combina una plataforma como servicio (PaaS) con la infraestructura como servicio (IaaS) para proporcionar una experiencia integrada. La plataforma escala y ofrece soporte a organizaciones y equipos de desarrollo pequeños y también a grandes empresas. IBM Cloud proporciona soluciones que permiten mayores niveles de cumplimiento, seguridad y gestión, con patrones de arquitectura probados y métodos de entrega rápida para ejecutar cargas de trabajo críticas. [?]

3.2. Node red

Node-RED es una herramienta de programación para conectar dispositivos de hardware, API y servicios en línea de formas nuevas e interesantes. Proporciona un editor basado en navegador que facilita la interconexión de flujos utilizando la amplia gama de nodos de la paleta que se pueden implementar en su tiempo de ejecución con un solo clic. [12]

3.3. IoT Platform by Watson

Es un servicio completamente gestionado alojado en la nube diseñado para simplificar la extracción de valor de sus dispositivos del IoT. Proporciona funcionalidades como el registro de dispositivos, conectividad, control, visualización rápida y almacenamiento de datos del IoT. [13]

3.4. Cloud foundry

Cloud Foundry asegura que el desarrollo e implementación de la codificación siga siendo cuidadosamente coordinado con cualquier servicio adjunto, lo que genera una rápida, consistente y confiable iteración de aplicaciones. [14]

3.5. Cloudant

Cloudant es una base de datos distribuida y totalmente gestionada, optimizada tanto para cargas de trabajo pesadas como aplicaciones web y móviles de rápido crecimiento. Está disponible como servicio de IBM Cloud con un acuerdo de nivel de servicios (SLA) del 99.99%. Cloudant escala de forma flexible el rendimiento y el almacenamiento, y sus protocolos de API y réplica de datos son compatibles con Apache CouchDB para arquitecturas híbridas o multinube. [15]

3.6. Watson Studio

Watson Studio permite a los desarrolladores y analistas de datos crear, ejecutar y gestionar modelos de IA, además de optimizar las decisiones en cualquier lugar de IBM Cloud Pak for Data. Unos equipos, automatice los ciclos de vida de la IA y acelere la creación de valor en una arquitectura abierta multinube. Reúna marcos de código abierto como PyTorch, TensorFlow y scikit-learn con IBM y sus herramientas de ecosistema para la ciencia de datos visual y basada en código. [?]

3.7. Storage Service

S3 es un servicio de almacenamiento basado en objetos. Maneja automáticamente el escalado y la redundancia. Las múltiples copias de archivos se realizan automáticamente en varios dispositivos y ubicaciones. [16]

3.8. HiveMQ

está diseñado para implementaciones nativas de la nube para hacer un uso óptimo de los recursos de la nube. Su uso de MQTT reduce el ancho de banda de la red requerido para mover datos. Las soluciones de IoT eficientes significan menores costos totales de operación. Está diseñado para implementaciones nativas de la nube para hacer un uso óptimo de los recursos de la nube. Su uso de MQTT reduce el ancho de banda de la red requerido para mover datos. Las soluciones de IoT eficientes significan menores costos totales de operación. HiveMQ conecta cualquier dispositivo y sistema backend de manera confiable y segura a través del protocolo estándar de IoT MQTT. [17]

3.9. Sensor Node Free

Sensor Node hace uso de todos los increíbles sensores del teléfono y transmite a su PC en tiempo real. Características principales del nodo sensor: - Transmite datos en vivo desde el teléfono a la PC a través de UDP en formato xml. - Transmite datos en vivo desde el teléfono a la PC a través del protocolo Mqtt. - se visualiza los datos de los sensores, el estado del teléfono y el estado de la batería. - Registre los datos del sensor en un archivo CSV (compatible con Excel). - Configura la frecuencia de los datos del sensor. [18]

4. Desarrollo

4.1. Node-RED en IBM Cloud

Primero creamos una cuenta en IBM Cloud, la cuenta será Lite por lo que tendremos limitaciones, solo nos permitirá crear un tipo de cada recurso de IBM. Comenzamos creando el servicio de Node-RED App, colocamos el nombre que tendrá la aplicación y la región en donde se desplegará (Dallas). Luego en nuestra aplicación ya creada implementamos el servicio de Internet de las Cosas, lo configuramos en la región de Dallas y lo creamos. Para tener el URL de la aplicación y la fuente GIT necesitamos crear las herramientas de nuestra aplicación, en este caso usamos el Cloud Foundry para tener la plataforma de servicio, lo vinculamos con la clave API previamente generada, una asignación de memoria por instancia de 128MB, la región Dallas y el nombre del host. Quedaría como en la Figura 1.

Figura 1. Aplicación Node-RED

Con eso se creará el URL con el configuraremos la aplicación Node-RED, y ya tendríamos abierto el editor de node red donde implementaremos el código, adicional se integra el Palette “node-red-contrib-scx-ibmiotapp” para conectarse a IBM Watson IoT Platform y tener los módulos para el código.

4.2. Implementación de IoT Service

Iniciamos la plataforma IBM Watson IoT para crear los dispositivos de navegación, en nuestro caso utilizamos 2 dispositivos, uno con el ID “jasmin” y otro con “mile” (Figura 2) Lo necesario para crear cada dispositivo es el Device Type, Device ID y Señal de autenticación, que luego será usado para conectarlo con el Node-RED.

Figura 2. Dispositivos IoT en IBM Watson Platform

Después descargamos la aplicación proporcionada por IBM para conectar el celular con el dispositivo IoT, abrimos con el navegador del celular el siguiente URL: <https://github.com/johnwalicki/iot-starter-for-android/releases>, descargamos el APK para luego instalarlo como una aplicación normal. En la pantalla principal colocamos los datos de nuestro dispositivo IoT creado en IBM (Figura 4) y de la aplicación ya empezaría a mandar la aceleración del celular (X,Y, y Z) que puede ser visualizado en la plataforma Watson IoT.

Hasta ese punto solo se tiene comunicación del celular hacia el IBM Watson Platform, para que exista una comunicación bidireccional desarrollamos el Node-RED, importamos el archivo JSON “Node-RED-iot-starter” que IBM proporciona y lo cargamos en Node-RED pero cambiando el Device ID a “jasmin” o “mile”, la estructura de los nodos quedaría como en la Figura 3

Figura 3. Estructura de nodos en Node-RED

Al compilarlo la aplicación del celular ahora cambia de color dependiendo de la aceleración de Z, esto se

puede observar en el código del function node llamada "calc color", en donde se manda los números de RGB que luego es enviado al celular. De esta forma se comprueba que el IoT de IBM Watson Platform esta recibiendo pero también puede enviar datos.

```

1  var accelZ =
      msg.payload.d.acceleration_z;
2  var r = 0.0;
3  var b = 0.0;
4  var g = 0.0;
5  if (accelZ > 0) {
6      g = Math.round(accelZ * 25);
7  } else if (accelZ < 0) {
8      r = 255.0;
9  } else {
10     r = 104;
11     g = 109;
12     b = 115;
13 }
14 a = 1.0;
15
16 msg.eventOrCommandType = "color";
17 msg.payload = JSON.stringify(
18   {"d":{"r":r,"b":b,"g":g,"alpha":a
19   }});
20
21
22
23 return msg;

```


Figura 4. Pantalla de inicio de IoT Starter

Aparte de la aceleración también captura la fecha y hora, las pulsaciones y manda un texto vacío, todo se almacena en archivos JSON.

4.3. Registro de Datos del Aplicativo IoT

Para esto es necesario la integración de la herramienta Cloudant la que nos permite tener una base de datos NoSQL a base de los documentos Json registrados por la plataforma IoT de Watson.

Para la implementación de esta herramienta se puede desarrollar de dos formas, la primera es jalarlas como herramienta una vez dentro de la plataforma IoT de Watson, o poder implementarla como servicio directo desde la bandeja inicial.

En nuestro caso lo desarrollamos desde la plataforma IoT de Watson, creandola bajo la integración como herramienta con despliegue es la region de Dallas.

Para en Node-Red ya instalado en IBM Cloud asociar el nodo de la base de datos de Cloudant con su instancia de IBM Cloud, se tomó el nodo de Cloudant de datos históricos con una salida Json proporcionada por un nodo con una función donde se almaceno el siguiente código:

```

1  msg.payload={
2    time: msg.payload.d.timestamp ,
3    AceleX:
4      msg.payload.d.acceleration_x ,
5    AceleY:
6      msg.payload.d.acceleration_y ,
7    AceleZ: msg.payload.d.acceleration_z
8  };
9  return msg;

```

Este para poder hacer la transferencia de datos a la base de datos NoSQL de Cloudant. Se realizó la conexión de nodos del sensor del celular, la de función y la del Cloudant como salida (Figura 5).

Figura 5. Estructura de nodos en node red

Una vez extraído los datos a la herramienta Cloudant esta se muestra en una tabla con los datos registrados del sensor, dentro de estos datos se puede realizar tres gestiones, lectura, consultas y escritura de

datos para la gestión de la base de datos. Esta herramienta proporciona una interfaz intuitiva y amigable donde a partir de gráficos de líneas puedes visualizar la actividad de gestión de la base de datos, con ello también visualizar el flujo de almacenamiento del Storage.

Como se puede visualizar en la Figura 6 hasta el momento no se realizaron lecturas, consultas y estructuras, por ello no se tiene ni un diagrama creciente en ello, pero si se muestra el consumo de almacenamiento de la herramienta Storage.

Figura 6. Gráficos de integración de datos

4.4. Tratamiento de Datos

Para el tratamiento de datos usamos el dashboards de etiquetas que nos permite hacer la plataforma de IoT de Watson, aquí se puede visualizar el estado los dispositivos, los dispositivos conectados y el flujo de los mismos.

Para la creación de estos dashboards dinámicos se integran los datos y medidas de los datos capturados, estos dashboards se pueden generar utilizando diversos datos que llegan de los sensores como se puede visualizar en la Figura 7 y la plataforma en su totalidad Figura 8.

Figura 7. Dashboard de Datos

La integración de los gráficos se realizan mediante Cards donde se integra un gráfico dejándonos acceder hasta 18 gráficos distintos, todos dinámicos. Al unir todos estos Cards se forma una integración de Dashboards dinámicos con datos relevantes, estos gracias a la plataforma de IoT Watson.

Figura 8. Dashboard de Recursos

Como plan de tratamiento futuro se pretende la integración de Watson Studio, herramienta que nos permite desarrollar el proceso ETL continuo y programado, nos permite integrar algoritmos de machine learning con los datos capturados en la plataforma watson de IoT, también nos permite acoplar una base de datos local que registra simultáneamente los datos en la nube y en la base local.

Se creó la herramienta de Watson Studio como se puede observar en la Figura 9, con ello se integró la herramienta de storage que nos permite hacer el despliegue y almacenamiento de los datos para el funcionamiento fluido de Watson Studio .

Figura 9. Watson Studio para Manejo de Datos IoT

4.5. HiveMQ sensor Celular IBM

Se hizo la integración del Brocker HiveMQ para conectar los sensores de un celular Android mediante el aplicativo Sensor Node y la integración de los datos a IBM IoT Watson.

Para lo que primero se integró un nuevo entorno de IoT Watson direccionada en la región de Dallas con un dispositivo y con la integración de la herramienta Cloudant siguiendo los pasos de desarrollo en el punto 4.2.

Se utilizó Hive MQ ya que permite agregar dispositivos que envían datos y los que nos permiten realizar trabajos con estos. Para la integración del Celular como un sensor IoT se utilizó el aplicativo móvil Sensor Node que nos permite realizar una conexión de bastantes sensores tales como: Acelerometro, linear Acceleration, lightIntensity, Proximity, Gyroscope, Gravity, rotation

vector, Magnetometro, porcentaje de batería, etc. Este aplicativo es de pago para el acceso de Longitud y Magnitud por lo que no se pudo integrar este a nuestro proyecto. El sensor que se integró fue el de Porcentaje de batería, el cual nos permite enviar a IBM los datos del estado de la batería de nuestro celular. Por lo que primero se conectó al HiveMQ en este broker libre, para ello se tomó los datos del aplicativo enviándolo mediante el Mqtt Stream seleccionando el sensor y los datos del mismo como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Sensor de porcentaje de batería

Después de captar estos datos se integran los datos de puertos de HiveMQ, para lo que primero se conecta el entorno con los datos del servidor y la cuenta donde se registra una cuenta, la cual nos proporciona una contraseña y usuario que nos permitirá hacer la conexión con Node-Red, el formulario llenado como se puede visualizar en la Figura 11.

Figura 11. Datos del servidor

Seguido de ello se realizó la conexión a los sensores del dispositivo este mediante QoS y los códigos de los sensores del Dispositivo como se puede visualizar en la Figura 12.

Figura 12. Conexión a los sensores del dispositivo

Con ello iniciando la transferencia de datos desde el celular hacia el broker llegando los mensajes con el porcentaje de batería como se ve en la Figura 13.

Figura 13. Conexión a los sensores del dispositivo

Para realizar la conexión del HiveMQ con el Node Red es necesario primero jalar el nodo de conexión MQTT como entrada e integrando a este los datos del servidor y el puerto Figura 14.

Figura 14. Conexión MQTT

Después de ello se ponen un nodo función que permite transformar los datos en entero y en formato JSON para poderlos registrar en el dispositivo IoT en IBM, por lo que se registra el siguiente código.

```

1  MI= parseInt((msg.payload*100))
2  msg.payload={
3    pot:{
4      'lectura': MI
5    }
6  }
7  return msg;

```

Este código nos permite realizar una salida JSON esta salida se envía al dispositivo IoT de Watson que está en la nube, teniendo como resultado la estructura de nodos que permite realizar el envío de datos de HiveMQ al Dispositivo IoT Watson, con ello poder realizar la gestión de datos de registro. Así como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Estructura de nodos

Para la muestra y tratamiento de datos no se pudo integrar el Cloudant esto debido a la falta de recursos por la cuenta Free, sin embargo se trabajó con los datos históricos para hacer los dashboards con la plataforma IoT Watson como se puede observar en la figura 16.

Figura 16. Dashboard de la aplicación con los datos de la Batería

5. Resultados y Discusión

- Se integro el internet de las cosas de IBM Watson con los sensores de un celular cualquiera, estableciendo una comunicación bidireccional capaz de analizar los datos proporcionados, almacenarlos, y procesarlos.
- Mediante Node-RED se hizo mas sencillo desarrollar las funciones y procesos que deseamos ejecutar por su sistema de nodos utilizados.

- Se desarrollo lo que se esperaba pero se tuvo limitaciones dado que se tenia la cuenta Lite el cual limitaba los servicios de IBM Watson, además que la plataforma se actualizo limitando aún más la ejecución de servicios como el Cloud Foundry.
- Se implemento una estructura IoT de forma local logrando hacer la conexión con HiveMQ y Watson de IBM, de este modo se pudo hacer la transferencia de datos e integración de gráficos.
- Se plantea la integración de trabajos futuros, integrando las herramientas de IBM y de este modo creando entornos robustos con el agregado de algoritmos de machine learning.

6. Conclusiones

- La integración de IoT proporciona una conexión continua con los dispositivos y a su vez un almacenamiento de datos automático y seguro en la nube.
- Plataformas como IBM Watson integran diferentes herramientas y aplicaciones para generar programas completos de manera más sencilla y ordenada.
- Node-RED es una sencilla herramienta de programación visual que utiliza los nodos para desarrollar una serie de funciones, condicionales, proceso de datos, muestra de datos, depuración, etc.
- HiveMQ es un broker sencillo de usar para poder conectar dispositivos en red, complementado con otras herramientas proporcionaría múltiples soluciones y automatizaciones a procesos de la vida cotidiana.

Referencias

- [1] Rodrigo Rodriguez Gómez. Internet de las cosas: Futuro y desafío para la epidemiología y la salud pública. *Scielo*, 21(3):253–260, 2019.
- [2] Néstor Rafael Salinas Buestán, Angie Yasbeck Acurio Barre, and Erik Alejandro Tirado Mena. El internet de las cosas y su incidencia en la vida diaria de los adultos mayores: agendar actividades y geolocalizar. *Scielo*, 17(78):253–260, 2020.
- [3] IBM. Conozca ibm productos y soluciones, 2011.
- [4] Rubén Gomez Moreno. *Diseño e implementación de una red de sensores basada en protocolos IoT para monitorización de mercancías*. PhD thesis, Universidad Autonoma de Madrid, Feb 2020.
- [5] Ebook. Aprendizaje mqtt, 2011.

-
- [6] José López Vicario and Vilajosana Guillen. *IoT: Dispositivos, tecnologías transporte y aplicaciones*. PhD thesis, Universidad Oberta de catalunya, Jun 2017.
- [7] IBM. Watson, 2021.
- [8] José Francisco Del Vecchio, Fabián José Paternina, and Carlos Henríquez Miranda. La computación en la nube: un modelo para el desarrollo de las empresas cloud computing: a model for the development of enterprises". *Scielo*, 13(2):81–87, 2015.
- [9] Azure. Plataforma como servicio, 2021.
- [10] Maria Hallo. *Bases de datos NoSQL*. 03 2014.
- [11] Marta Zorrilla and Diego García saiz. La computación en la nube: un base de datos nosql introducción. *Universidad de Cantabria*, pages 12–15, 2017.
- [12] Node Red. Node red, 2021.
- [13] IBM. Watson iotplatform, 2021.
- [14] IBM. Cloud foundry, 2021.
- [15] IBM. Cloudant, 2021.
- [16] O´Reilly. Storage service, 2021.
- [17] Hive MQ. Movimiento de datos confiable para dispositivos conectados, 2021.
- [18] Play Store. Sensor node free, 2021.